

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ *BETULA PENDULA L.* В БРИЧМУЛЛИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ

¹Хаитов Фарход Джўраевич, ²Ахмедов Эгамяр Ташбаевич

¹ассисент, ТошДАУ, ²доцент, Тош ДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14002386>

Аннотация. В статье приводятся результаты некоторые биологические особенности *Betula pendula L.* в условиях Бричмуллинского лесхоза. Выявлены, что продолжительность периода вегетации у растений непосредственно зависят от климатических условий данного района. Эти климатические факторы необходимы в процессе формирования растений или же при накопления ценных биологических активных веществ.

Ключевые слово: фенология, вегетация, цветения, плодоношения, Бричмуллинский Государственный Лесхоз, листопад, почек, факторы, секция *Albae*, *B.pendula*, влажность воздуха, температура воздуха, самосевы, сеянцы, саженцы, амплитуда и др.

Аннотация. Мақолада Бричмулла давлат ўрмон хўжалигида Оқ қайин (*Betula pendula L.*) ўсимлигини биоэкологик хусусиятларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Кузатишлар ўсимликларнинг мавсумий ривожланишини иқлим омилларига бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатди. Иқлим омиллар ўсимликни тўлиқ шаклланиш ва биологик фаол моддаларининг тўпланиш жараёнида асосий восита бўлиб хизмат қилади.

Калим сўзлар: фенология, вегетация, цветения, плодоношения, Бричмулло давлат ўрмон хўжалиги, куртак, факторлар, *Albae* секцияси, *B.pendula*, ҳаво нисбий намлиги, ҳаво ҳарорати, табиий тикланиши, уружқчат, амплитуда ва б.қ.

Abstract. The article presents the results of some biological features of *Betula pendula L.* in the conditions of the Brichmulling forestry enterprise. It was revealed that the duration of the growing season in plants directly depends on the climatic conditions of the given area. These climatic factors are necessary in the process of plant formation or during the accumulation of valuable biological active substances.

Keywords: phenology, vegetation, flowering, fruiting, Brichmullinsky State Forestry, leaf fall, buds, factors, section *Albae*, *B.pendula*, air humidity, air temperature, self-seeding, seedlings, seedlings, amplitude, etc.

Лесное хозяйства входит в состав комплекса Кабинета Министров по вопросам сельского хозяйства РУз, переработки лесохозяйственной продукции и потребительских товаров. Основными задачами лесного хозяйства является всестороннее расширение и рациональное использование лесных богатств. Поэтому проводятся широкие мероприятия по сохранению биоразнообразию естественных зарослей той или иного вида растений. Среди них особого внимания заслуживает виды рода березы.

Род берёзы (*Betula L.*) является одним из наиболее крупных по видовому и формовому составу среди древесных пород. Большинство видов берёзы произрастает в умеренной зоне Евро-Азии и Северной Америки. Это послужило основой того, что представители данного рода с давних пор являлись объектами интродукции и культуры в Узбекистане. Целенаправленные исследования биоэкологических особенности естественных заросли берёзы проводились в США, России, Белоруссии и Прибалтике. В

целом, имеющиеся сведения о биоэкологии берёза в природных условиях носят неполный или скудный характер.

Цель исследования является проведения фенологических наблюдений и выявления биоэкологических особенности *Betula pendula* L. в Бричмуллинском лесхозе.

Объектом исследований являются естественные заросли *Betula pendula* L. В Бричмуллинском лесхозе. Фенологические наблюдение проводились на естественных зарослях берёзы Бричмуллинского гос. лесхоза. Климатических условий Бричмуллинского гос. лесхоза было определены по данными м/с Чарвак.

Сезонный ритм развития растений и генеративные фазы развития берёзы изучены методом фенологических наблюдений [Зайцев1974].

При изучении того или иного вида растения в естественных условиях, необходимо изучать длительность его периода вегетации, время и продолжительность цветения, сроки плодоношения, а также выявить их фенологические даты. Многолетние наблюдение показали, что наиболее продолжительность вегетационного периода *Betula pendula* L. в условиях Бричмуллинского гос. лесхоза-220–244 дней. В осенние теплые дни деревья после полного пожелтения листьев стоят 20–23 дней и более, листопад завершается в течение 10–15 дней. В раннюю осень с заморозками по утрам листья опадают без пожелтения за одни сутки (табл. 1).

Таблица – 1

Продолжительность вегетационного периода *Betula pendula* L. в условиях Бричмуллинского лесхоза

Вид	Возраст, лет	Начало распускания листьев	Полное облиствление	Начало цветения		Конец цветения		Созревание плодов	Начало пожелтения листьев	Листопад	Количество дней вегетации
				Мужск	Женски	Мужск	Женски				
				ис	е	ис	е				
2016г											
<i>B. pendula</i>	3	5.III	2.IV	0.III	3.III	7.III	.IV	3.VI	5.IX	0.XI	44
2017г											
<i>B. pendula</i>	6	.IV	0.IV	.IV	0.IV	0.IV	5.IV	5.VI	5.IX	0.XI	90
2018г											
<i>B. pendula</i>	7	0.III	.IV	0.III	5.III	.IV	.IV	5.VI	0.IX	0.XI	20

В условиях Бричмуллинского гос. Лесхоза при плюсовое температуре воздуха (март) и тепла в почве и воздухе все фенофазы вида наступают раньше весной и заканчиваются позже осенью. Итак, продолжительность периода вегетации у растений непосредственно зависят от климатических условий данного района. Начальные фазы развития у растений в условиях

Бричмуллинского гос. лесхоза проходят значительно позже по сравнению с растениями растущее в условиях Ташкента (табл.2).

Сроки наступления фено фаз в различных местах произрастания березы – *B. pendula*

Таблица 2

Фаза развития	Владивосток	Киев	Ташкент	Бричмулл. лесхоз
Набухание листовых почек	30.IV	2-21.IV	6.III	16.III
Распускание почек (самое раннее)	3.V	26.IV	10.III	20.III
Распускание почек (самое позднее)	23.V	4.V	12.IV	22.IV
Пожелтение листьев	1-19.IX	1-30.IX	14.IX	24.IX
Массовый листопад	15-31.X	1-15.X	15.XI	25.XI
Продолжительность вегетационного периода, дни	150	173	210	210

Необходимо отметить, что разновозрастные экземпляры одного и того же вида неодинаково реагируют на одни и те же метеорологические факторы. Молодые березы более чувствительны к зимним оттепелям. Более взрослые реагируют в меньшей степени (табл.3).

Формирование листа берёзы

Таблица 3

Род, вид	Пункт наблюдения	Набухание почек	Появление		Норм. форма листа	Лист норм. величины
			К онуса листа	л иста		
<i>B. pen dula</i>	Бричмул.л лесхоз	18.III	25	3	2	27.I V
			.III	0.III	7.IV	
<i>B. pen dula</i>	Ташкент	10.III	20	2	2	20.I V
			.III	5.III	0.IV	
<i>B. pen dula</i>	Москва	1.IV	20	2	3	15.X
			.IV	5.IV	.V	

Амплитуда колебания между крайними датами начала той или иной фенофазы в наших условиях достигает иногда значительной величины – 15 – 35 дней и более. Однако, длительность цветения и сроки созревания семян при ежегодных наблюдениях мало колеблются. Следовательно, если растения нормально цветут и плодоносят, то можно считать, что они хорошо развиваются и дают ежегодно самосевы в условиях Бричмуллинского гос. лесхоза.

В условиях резко континентального климата Бричмуллинского гос. лесхоза одни и те же виды березы зацветают в разные годы неодновременно. Это зависит от месторасположения экспозиции. Колебания составляют от 15 до 25 дней (табл. 4)

Таблица _4.

Колебания сроков зацветания

Род, вид	Сроки		Диапазон годичных колебаний сроков зацветания, дни
	Самый ранний	Самый поздний	
<i>B. pendula</i>	18.III	5.IV	17

Betula pendula зацветают со середины или конца марта. Эта последовательность зацветания берёзы в Бричмуллинском районе независимо от погодных условий года почти не изменяется. Сроки начала зацветания зависят от расположения экспозиции. По имеющимся у нас данным, это восточное экспозиции. Исходя их данных *B. pendula* L. и *B. tianschanica* L. (из секции *Albae*) можно отнести к рано зацветающим (табл.5).

Таблица 5

Период цветения Берёзы в Бричмуллинского гос. лесхоза

Расположение	Зацветание вида		Период амплитуды зацветания, дни
	первого	послед него	
Восточная экспозиция	18.III	28.III	10
Южная экспозиция	24.III	07.IV	14
Северная экспозиция	26.III	15.IV	20

О сроках зацветания берёзы различного местонахождении экспозиции можно судить по следующим данным. Основная масса видов берёзы цветет в конце марта и начало-апреле. Её мужские сережки в иные годы с мартовским потеплением начинают пылить. Период цветения зависит и от возраста плодоносящего экземпляра. Молодые растения зацветают в незначительно более ранние сроки, чем великовозрастные.

Таким образом, продолжительность периода вегетации у растений непосредственно зависят от климатических условий данного района. Это можно считать весьма положительным фактором в процессе накопления древесины или других ценных веществ и качеств древесины растений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мурзова Р.М. 1960. О выращивании березы в условиях Ташкента. В кн. «Вопросы биологии и краевой медицины», вып. 2, Ташкент.
2. Мурзова Р.М. 1961. Культура березы в Узбекистане. Ж. «Сельск. Хоз-во УзССР», № 6.
3. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. –М.: Наука,1973.–256с.